

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ

Жученко А. О.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розглядаються особливості розвитку закладу освіти в умовах воєнного стану. Основну увагу приділено труднощам, які виникають у роботі керівників освітніх закладів під час війни. Серед них – порушення навчального процесу, переїзд учнів і вчителів, психологічне напруження в колективі та нестача необхідних ресурсів. Також у статті висвітлено основні способи адаптивного управління, які допомагають закладу освіти працювати й розвиватися навіть у складних умовах. Доведено, що сьогодні керівник має бути не лише організатором, а й антикризовим менеджером, який уміє швидко реагувати на зміни та приймати важливі рішення. Успішна робота закладу освіти під час війни значною мірою залежить від гнучкості, підтримки колективу та вміння діяти в умовах невизначеності.

Ключові слова: управління розвитком, заклад освіти, воєнний стан, антикризове управління, освітня організація, адаптивні стратегії, нестабільність.

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року кардинально змінило умови функціонування всіх інститутів суспільства, зокрема системи освіти. Заклади освіти опинилися перед безпрецедентними викликами: руйнування матеріальної бази, вимушена евакуація педагогічного персоналу та учнів, необхідність екстреного переходу на дистанційний або змішаний формат навчання. В умовах воєнного стану управління розвитком освітньої організації набуває особливого значення, оскільки від якості управлінських рішень залежить не лише збереження освітнього процесу, але й психологічна безпека та стійкість усієї шкільної спільноти.

Сучасна система освіти зіштовхнулася із принципово новою управлінською ситуацією, яка потребує переосмислення традиційних підходів до керівництва закладом. Керівник освітньої організації в умовах воєнного часу виступає водночас як антикризовий менеджер, психологічна підтримка для колективу та організатор безперервності освітнього процесу. Це актуалізує потребу у дослідженні специфіки управління розвитком закладу освіти в умовах нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління освітніми організаціями в кризових умовах знайшла відображення у працях українських дослідників. Так, О. Мармаза досліджує управління розвитком закладу освіти в умовах сучасних викликів і наголошує на необхідності формування ефективних стратегій адаптивного менеджменту [2]. Дослідниця зазначає, що сучасний керівник повинен володіти стратегічним мисленням, адже це допомагає бачити перспективи розвитку та приймати дієві рішення. Не менш важливим є й уміння діяти в кризових ситуаціях - швидко реагувати на проблеми, зберігати спокій і знаходити вихід зі складних обставин.

Науковці С. Бережна та О. Гречаник у своєму дослідженні висвітлюють досвід управління педагогічним університетом прифронтового міста в умовах воєнного стану, аналізуючи конкретні управлінські рішення та їхні наслідки для розвитку закладу [1, с. 5]. Особливо цінним є практичний аспект цього дослідження, адже воно не лише описує проблему, а й показує конкретні способи підтримки освітнього процесу в умовах бойових дій. Це дозволяє глибше усвідомити, яким чином заклади освіти, педагогічні працівники та учні здатні адаптуватися до складних і нестабільних умов, знаходити нові підходи до організації навчання та забезпечувати безперервність освітнього процесу навіть у кризових ситуаціях, зокрема під час воєнного стану.

Питання формування ефективного освітнього середовища у контексті реформування системи освіти, що є актуальним підґрунтям для розуміння сучасних викликів, розглядалися на регіональних науково-практичних конференціях Харківської гуманітарно-педагогічної академії [3; 5].

Опрацьовані матеріали дають підстави стверджувати, що проблема ефективного управління освітніми організаціями є не поодинокую, а має системний характер. Вона охоплює різні рівні функціонування закладів освіти та потребує комплексного підходу до її вирішення. Саме тому така тематика вимагає постійної уваги з боку науковців і практиків, а також регулярного наукового та методичного супроводу, який дозволить вдосконалити управлінські практики відповідно до сучасних викликів. Разом із тим, специфіка управління розвитком закладу освіти саме в умовах воєнного стану залишається недостатньо дослідженою, що зумовлює актуальність представленого дослідження.

Мета статті: дослідити особливості управління розвитком закладу освіти в умовах воєнного стану, виявити основні виклики та обґрунтувати ефективні стратегії адаптивного управління в умовах нестабільності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток закладу освіти сьогодні – це глибокий процес переходу системи з одного стану в інший, якісно вищий. В умовах сучасної України цей процес набув специфічного забарвлення, де стратегічне планування переплітається з кризовим менеджментом. Розвиток закладу – це керований процес внутрішніх змін, що ведуть до підвищення ефективності освітньої діяльності та конкурентоспроможності.

Ключовими складовими розвитку є: оновлення змісту освіти; впровадження інноваційних програм, STEM-технологій та цифровізація; професійне зростання кадрів: перехід від формального підвищення кваліфікації до реального оволодіння новими компетенціями; зміна організаційної культури: перехід від авторитарного управління до демократичного партнерства (педагогіка партнерства); модернізація середовища: створення безпечного, інклюзивного та психологічно комфортного простору.

Воєнний стан як умова управління освітнім закладом має низку особливостей, які суттєво відрізняють його від звичайного функціонування школи чи іншої освітньої установи. Насамперед це нестабільність і непередбачуваність зовнішнього середовища, коли обставини можуть швидко

змінюватися. Важливим фактором є також постійна загроза безпеці всіх учасників освітнього процесу. Окрім цього, спостерігається обмеженість ресурсів – як матеріальних, так і кадрових, що ускладнює організацію навчання. Не менш суттєвим є високий рівень психологічного навантаження, який відчувають і педагоги, і здобувачі освіти, що впливає на загальну атмосферу в колективі та ефективність роботи закладу.

Аналіз практики управління освітніми організаціями в умовах воєнного стану дозволяє виокремити кілька ключових викликів. По-перше, це забезпечення безперервності освітнього процесу. Руйнування шкільних будівель, відсутність стабільного електропостачання та інтернету, необхідність роботи в укриттях – все це вимагає від керівника оперативного пошуку альтернативних форм організації навчання. Досвід прифронтових міст, зокрема Харкова, свідчить про те, що заклади освіти були змушені одночасно поєднувати дистанційний, очний та змішаний формати навчання залежно від поточної безпекової ситуації [1; 3].

По-друге, значним викликом є управління кадровими ресурсами в умовах вимушеної міграції педагогічного персоналу. Частина вчителів евакуювалася у безпечніші регіони або виїхала за кордон. Керівники закладів освіти опинилися перед необхідністю швидкого перерозподілу функцій, залучення педагогів дистанційно та пошуку нових кадрів. Це вимагало застосування гнучких підходів до кадрового менеджменту та здатності приймати нестандартні управлінські рішення.

Третій виклик стосується психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Повномасштабне вторгнення росії справляє значний психотравматичний вплив на дітей, батьків і педагогів. Керівник закладу освіти в цих умовах має не лише організувати освітній процес, але й створювати умови для психологічної реабілітації та підтримки. О. Мармаза підкреслює, що сучасний менеджмент у закладі освіти має орієнтуватися на людиноцентричний підхід, що набуває особливої ваги в кризових ситуаціях [2]. На мою думку, саме увага до потреб учнів, учителів і батьків допомагає створити атмосферу

підтримки, довіри та психологічної безпеки навіть у складних умовах.

Четвертий виклик – матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності закладу. Пошкодження приміщень, необхідність облаштування укриттів, закупівля обладнання для дистанційного навчання, залучення донорської допомоги – все це покладає на керівника додаткове адміністративне навантаження. У цьому контексті важливого значення набуває вміння залучати позабюджетні ресурси, налагоджувати партнерство з громадськими організаціями, міжнародними фондами та бізнес-спільнотою.

Для ефективного подолання зазначених викликів управлінці освітніх організацій вдаються до різних стратегій адаптивного управління. Стратегія антикризового реагування передбачає швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, оперативне прийняття рішень і мінімізацію ризиків для учасників освітнього процесу. Стратегія децентралізованого управління полягає у делегуванні повноважень заступникам і педагогам, що дозволяє зберігати оперативність управління навіть за умов відсутності керівника або обмеженого доступу до ресурсів.

Стратегія цифрової трансформації управління включає активне використання цифрових інструментів для організації навчання, комунікації з педагогічним колективом і батьківською спільнотою, документообігу та звітності. Діджиталізація освіти є однією з ключових тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні, що набула особливої актуальності в умовах воєнного стану [4]. Стратегія партнерської взаємодії передбачає залучення широкого кола партнерів – органів місцевого самоврядування, громадських організацій, університетів, міжнародних донорів – для забезпечення ресурсами та підтримки закладу в кризових умовах.

Важливою складовою ефективного управління в умовах воєнного стану є розвиток стратегічного мислення керівника. Незважаючи на необхідність вирішення поточних оперативних завдань, керівник не повинен втрачати стратегічного бачення розвитку закладу. Досвід роботи харківських закладів освіти свідчить, що саме ті організації, які зберігали довгострокові плани

розвитку і продовжували реалізацію інноваційних проєктів, виявилися найбільш стійкими до кризових впливів [3; 5].

Окремої уваги заслуговує питання формування організаційної культури стійкості. Керівники успішних закладів освіти, що продовжують ефективно функціонувати в умовах воєнного стану, цілеспрямовано формують командний дух, культуру взаємопідтримки та спільної відповідальності за результати роботи. Така організаційна культура стає потужним ресурсом для подолання кризових ситуацій і слугує основою для подальшого розвитку.

Управління розвитком закладів освіти в Україні зараз відбувається в контексті трьох потужних факторів: війни, реформи НУШ (Нова українська школа) та євроінтеграції. За цих мов сучасний менеджмент базується на сценарному плануванні. Керівник має тримати в голові кілька варіантів розвитку подій. Розвиток матеріально-технічної бази тепер починається з облаштування укриття. Це стало новою нормою: якщо раніше розвиток асоціювався з мультимедійними дошками, то зараз – з вентиляцією в сховищі та наявністю генераторів. Цифрова трансформація – це вже не вибір, а засіб виживання. Управління розвитком сьогодні включає впровадження програм соціально-емоційного навчання та психологічну підтримку як учнів, так і педагогів.

Сьогодні управління розвитком закладу освіти в Україні – це мистецтво поєднати непохитну стратегічну мету з миттєвою тактичною реакцією на виклики часу. Це шлях від школи, що просто вчить до школи, що стає центром стійкості громади.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Управління розвитком закладу освіти в умовах воєнного стану є складним багатовимірним процесом, що вимагає від керівника поєднання оперативного антикризового реагування зі стратегічним баченням перспектив розвитку організації. Основні виклики управлінської діяльності в цих умовах - забезпечення безперервності освіти, кадровий менеджмент, психологічна підтримка та ресурсне забезпечення – потребують застосування адаптивних стратегій, що ґрунтуються

на гнучкості, децентралізації та партнерській взаємодії.

Досвід управління закладами освіти в умовах воєнного стану в Україні має важливе наукове та практичне значення. Він демонструє, що ефективне управління в кризових умовах можливе за наявності чіткого стратегічного бачення, сформованої управлінської команди та організаційної культури стійкості.

Перспективами подальших досліджень є вивчення конкретних управлінських практик різних типів закладів освіти, порівняльний аналіз досвіду прифронтових і тилкових регіонів, а також розробка методичних рекомендацій для керівників освітніх організацій, що діють в умовах нестабільності.

Список використаних джерел

1. Бережна С. В., Гречаник О. Є. Педагогічний університет прифронтового міста: досвід управління в умовах воєнного стану. *Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Переяслав, 1–2 трав. 2025 р.). Переяслав, 2025. С. 4–9. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1nP0WdDboAt8nMWE9yzt4YSwhczzmEl3l?usp=drive_link (дата звернення: 21.04.2026).
2. Мармаза О. І. Управління розвитком закладу освіти: виклики часу та вимоги ефективності. *Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи* : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 21 травня 2024 р.). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. С. 98–102. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/20555> (дата звернення: 21.04.2026).
3. Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (26 трав. 2022 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; КЗВО «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. Харків : ФОП Петров В. В., 2022. 349 с.
4. Прокопенко А. О. Сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України в умовах діджиталізації освіти. *Наука і техніка сьогодні*. 2022. Вип. 7 (7). С. 270–281. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/70/115> (дата звернення: 21.04.2026).
5. Формування ефективного освітнього середовища у контексті сучасних викликів реформування системи освіти України: матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (24 квіт.

2019 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; КЗВО «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. Харків : ФОП Петров В. В., 2019. 232 с.

**MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION
DEVELOPMENT UNDER MARTIAL LAW: CHALLENGES AND
STRATEGIES**

Zhuchenko A. O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines the peculiarities of managing the development of an educational institution under martial law. The main challenges faced by heads of educational organizations in crisis conditions are analyzed: disruption of the educational process, migration of participants in the educational process, psychological instability of the teaching staff, and material and technical difficulties. Strategies of adaptive management that ensure sustainable development of an institution in conditions of instability are revealed. The role of the head as an anti-crisis manager capable of making effective decisions in conditions of uncertainty is substantiated.

Keywords: *development management, educational institution, martial law, anti-crisis management, educational organization, adaptive strategies, instability.*